

YASHIL

№10

Iqtisodiyot va taraqqiyot

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnik, ilmiy-ommabop jurnal

2
0
2
4

7491

ISSN: 2992-8982

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 983 sahifa.

E'lon qilishga 2024-yil 1-oktabrdan ruxsat etildi.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi

Abduraxmanov Kalandar Xodjavevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi

Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, «Nobel» mukofoti laureati

Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri

Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari

Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati

Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori

Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori

Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori

Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessori

Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori

Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro «Nordik» universiteti rektori

Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti

Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari

Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i

Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori

Musayeva Shoirazimovna, SamDu IS instituti professori

Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya

Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) «El-yurt umidi» jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi

Djudi Smetana, p.f.n., Pittsburg davlat universiteti dosenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH

Krissi Lyuis, p.f.n., Pittsburg davlat universiteti dosenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH

Ali Konak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dosenti, Turkiya

Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., «LUKOIL-Energoservis» Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.

Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti

Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Editorial board:

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Buzrukkhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhriddinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International «Nordic» University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixov ja ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the «El-yurt umidi» fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Jurnalning ilmiyligi:

««Yashil» iqtisodiyot va taraqqiyot» jurnali
O'zbekiston Respublikasi
Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi
Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining
2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan
ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUASSIS: «Ma'rifat-print-media» MChJ

HAMKORLARIMIZ: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

МУНДАРИЖА

Инвестиции в образование – путь к устойчивому развитию.....	11
Синдаров Шерзод Эгамбердиевич, Розиматов Санжарбек Косимжон угли	
Rentabellik – biznes modelining iqtisodiy samaradorligining o‘lchovi sifatida.....	14
Normo‘minov Temurbek Sheraliyevich	
“Hududgazta’minot» AJda amalga oshirilgan loyihalar samarasi.....	19
Ergashev Muhibbek Aslam o‘g‘li	
Sug‘urta kompaniyalarida sug‘urta zaxiralari hisobini takomillashtirish.....	25
Najimova N.	
AQSH va xitoy tashqi savdosining rivojlanish tendensiyalari va miliy iqtisodiyotimizga ta’siri.....	29
Rahimboyeva Begoyim Doniyor qizi	
Baliqchilik xarajatlari va olingan mahsulotlar hisobini tashkil etishni takomillashtirish.....	36
Aitimbetov Amirbek Qoishibekovich	
O‘zbekistonda banklar faoliyatida raqamlashtirish loyihalarini tatbiq etishni qo‘llab-quvvatlash samaradorligini oshirish.....	43
Maxsadaliyeva Maftuna Tohir qizi	
Tijorat banklarida muammoli kredit (npl) qarzdorliklarini undirish jarayonlarini takomillashtirish istiqbollari.....	50
Ko‘makov Shavkat Norboevich	
Xodimlarga munosib mehnat sharoitlari yaratishning iqtisodiy samarasi.....	57
Tuychiyev Dusmurod Tuychiyevich.	
Korxonalarining innovasion faoliyatini boshqarish vositalarini shakllantirishning zaruriy shartlari.....	63
Akramboyev Azizbek Rustamjon ug‘li	
Mamlakatimizda turizm sohasida oliy ma’lumotli kadrlar tayyorlashni boshqarish xususiyatlari.....	69
Ochilov Akram Odilovich, Xamidova Mo‘tabarxon Abdumalik qizi	
Sug‘urtada investitsiya muhitini tashkil etish.....	76
O‘tashev Jahongir Burxonovich	
Forms and models of familyeconomy.....	82
Fayziyeva Mashhura Qosimovna	
Oliy ta’lim muassasalarida kreativ yondashuv strategiyalarini ishlab chiqish mexanizmlari.....	88
Rahimova Kutlibeka Ergashevna	
Построение интегрированной системы управления затратами предприятий.....	95
Алиева С.С.	

Роль средств массовой информации и коммуникации в развитии образования механизmlari.....	100
Алиакбарова Рушанабону Муродуллаевна	
Концептуальные основы повышения эффективности производства в национальной экономике Республики Узбекистан.....	106
Рахматова Наргиза Агзамовна, Нурмухаммадов Лазизбек	
Tijorat banklarida xalqaro pul o'tkazmalarini rivojlantirish yo'llari.....	116
Sodiqov Baxtiyor To'raqulovich	
Temir yo'l tarmog'ini rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmi.....	125
Nasimov Shavkat Vasievich	
Tijorat banklarining kichik biznes subyektlarini kreditlash amaliyotini takomillashtirish yo'llari.....	132
Jalilov Baxodir Amiralievich	
Ekoturizmni rivojlantirishda ekologiyani muhofaza qilish: barqaror kelajak sari yo'l.....	138
Tirkacheva Farangiz Sur'at qizi	
O'zbekistonda xizmat ko'rsatish tarmoqlarini rivojlantirishda xorij tajribasi.....	145
Salomov Temurbek Boburmirzo o'g'li	
Bozor iqtisodiyoti sharoitida ishsizlik va inflyatsiya darajasini pasaytirish muammolari.....	152
Kamil Sharipov	
Sanoat korxonalarida mehnat sifati va samaradorligini oshirishda inson resurslarini boshqarish.....	159
Ergashev R.X., Ochilov A.O., Turaqulov O.O.	
Banklar likvidligi va kapitallashuv darajasining bank kredit kanali samaradorligiga ta'siri.....	164
Absalamov Akram Tolliboyevich	
O'zbekistonda raqamli iqtisodiyotning rivojlanish tendensiyasi.....	173
Davronov Jahongir Ma'sud O'g'li	
O'zbekiston iqtisodiyotida xizmatlar sohasining o'rni va uni yanada rivojlantirish yo'nalishlari.....	178
Berdiyev Anvar Abduraxmonovich	
Jamoat transporti xizmatlarining rivojlanishida olimlarning qarashlari.....	183
G'iyosidinov Boburbek Baxtiyor o'g'li	
Eco-marketing approaches for promoting green building materials through digital storytelling platforms.....	190
Koziyev Jalaluddin Alisher o'g'li	
Korxonada inson kapitalini rivojlantirish tizimi va konsepsiyasini takomillashtirish imkoniyatlari.....	197
Hamrokulov M.O.	

Роль инноваций в развитии электронной коммерции и цифровой экономики.....	207
Умарходжаева Зайнабхон Нодирхон кизи	
Korxonalarni qo‘llab quvatlashni moliyaviy mexanizmlarini takomillashtirish xorijiy davlatlarda misolida.....	211
Z.T.Mirzayev	
Tijorat banklari tomonidan uy-joylar qurilishini moliyalashtirishda qo‘llaniladigan usullar.....	221
Ziyayev Azamat Mirza o‘g‘li	
O‘zbekiston respublikasida auditorlik faoliyatining tashkiliy-huquqiy asoslari.....	229
Abdullaev Xurshidjon Nazrullo o‘g‘li	
Kosmik monitoring natijalari orqali raqamli qishloq xo‘jaligini boshqarishning zamonaviy jihatlar.....	239
Kamoliddin Madrahimov Ro‘zimbayevich	
Yengil sanoat korxonalarida eksport va import operatsiyalari hisobini takomillashtirish.....	247
Rasulova Zilola Abdig‘opparovna	
O‘zbekiston oliy ta‘lim muassasalarida talabalarga stipendiya va professor-o‘qituvchilarga ish haqi to‘lashning moliyaviy menejmentga ta‘siri.....	256
M.M.Tashxodjaev.	
« Понятие «туристский потенциал региона» : его характеристика и роль в социально-экономическом развитии дестинаций»	264
Очилов Акрам Одилович, Усманова Азиза Баходировна, Туракулов Ойбек Одил оглы	
Barqaror iqtisodiy rivojlanishni ta‘minlash.....	272
Muxamedjanova Gulzoda Odilovna	
Soliq yuki soliq tizimining qanchalik samarali ekanligini aniqlovchi muhim mezon.....	278
To‘lakov Ulug‘bek Toshmamatovich	
Yaponiya iqtisodiyotining jadal rivojlanishi sabablari.....	287
Artikova Shoxida Ilyasovna	
Soliq imtiyozlarining samaradorligini baholash mezonlari.....	292
Akbarov Akmalxon Akrom o‘g‘li	
Xizmat ko‘rsatish sohasini samarali rivojlantirishda raqamli texnologiyalarning roli.....	298
Mamurjon Abdivoxidov Avazxon o‘g‘li	
O‘zbekistonda raqamli iqtisodning shakllanishida aholi turmush arovonligining yaxshilanishi va bandligining ta‘minlanishi.....	307
Djurayeva Ruxsora Nematilloevna	
Investitsiya jozibadorligini oshirish yo‘llari.....	314
Olimbekov Odilbek Saidmurodovich	
Temir yo‘l tarmog‘ini rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmi.....	322
Nasimov Shavkat Vasievich	

Oliy ta'limni moliyalashtirishning ilmiy-nazariy asoslari.....	330
Yo'ldoshev Jahongir To'raboevich	
Iqtisodiyot va ekologiya muvozanati: barqaror taraqqiyotga yondashuv.....	337
Turdiyeva Iroda Ismoil qizi	
Kosmik monitoring natijalari orqali raqamli qishloq xo'jaligini boshqarishning zamonaviy jihatlari.....	342
Kamoliddin Madrahimov Ro'zimbayevich	
Zamonaviy sharoitda biznesning pr faoliyati maqsadi.....	350
Ergasheva Fotimaxon Ibragimovna	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida Tijorat banklarning qimmatli qog'ozlar bozoridagi faoliyati istiqbollari.....	355
Niyozmetov Doniyor Rejabbayevich	
Tijorat banklarining kichik biznes subyektlarini kreditlash amaliyotini takomillashtirish yo'llari.....	361
Jalilov Baxodir Amiralievich	
Инвестиции и их место в экономическом развитии страны.....	367
Махамаджанов Мухаммадали Музаффарович	
Global o'zgarishlar sharoitida raqamlashtirishning bank tizimiga ta'siri: muammo va yechimlar.....	373
Kutliyev Dilshod Orifovich	
Mintaqada mehmonxona xo'jaligida investitsiya samaradorligiga ta'sir etuvchi omillar.....	382
Jasur Berdiyev	
Mintaqa transport-logistika xizmatlari samaradorligini oshirish mexanizmlari va ularni takomillashtirish.....	387
Nargiza Eshqobilova	
Tadbirkorlik faoliyatini davlat tomonidan tartibga solish va qo'llab-quvvatlash tizimi.....	392
samaradorligini baholash usuli	
Amonov Mehriddin Oromiddinovich	
Bank moliyaviy aktivlari - iqtisodiyotning tomiri sifatida.....	399
Mamarajabov Bobur Abduxakimovich	
Integration of trade marketing and e-commerce: how to combine online and offline sales channels.....	403
Mamatkulova Shoiri Jalolovna	
Audit tekshiruvini rejalashtirishda ilg'or xorij tajribasi qo'llash imkoniyatlari.....	408
Akromov Shohrux Shuhrat o'g'li	
O'zbekiston yashil Iqtisodiyotining o'rni va uni rivojlantirish, shuningdek, yashil energetika.....	419
Sultonov Sirojiddin Normurolovich	
Biznes faoliyatini rivojlantirishga ta'sir etuvchi moliyalashtirish manbalari.....	427
Adilov Sherzot Shamilevich	

Soliq qonunchiligini raqamli iqtisodiyot sharoitiga moslashtirish.....	433
Imomova Muhabbat Volnazarovna	
Turizm sohasida madaniy meros obyektlaridan foydalanishning nazariy, uslubiy va konseptual asoslari.....	441
Raupov G‘ayrat Soyibovich	
“Raqamli tafovut” (digital divide) yondashuvi asosida destinatsiya jozibadorligini baholashning “raqamli tafovut indeksi” metodikasi.....	449
S.R. Bobokalonov	
O‘zbekistonda issiqlik energetikasini barqaror rivojlantirishda energetik tekshiruvlarni amalga oshirish strategik yo‘nalishlarini takomillashtirish.....	458
Saitkamolov Muxammadxo‘ja Sobirxo‘ja o‘g‘li	
Sog‘liqni saqlash tizimini rivojlantirishda “klaster” modelidan foydalanish samaradorligi.....	469
Ubaydullayev Bekmurod Muborakovich	
Зарубежный опыт повышения качества жилищно-коммунальных.....	476
услуг и его применение в узбекистане	
Икромжон Йигиталиев	
Sanoat korxonalarini boshqarishda innovatsion strategiyaning ilmiy-nazariy jihatlari.....	483
Xusanova Malohat Mengnoronovna	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni innovatsion rivojlantirish xususiyatlari.....	491
Abdulxakimov Sirojiddin Nurboy o‘g‘li	
Ijtimoiy turizm subyektlarini identifikatsiyalashning ayrim jihatlari.....	500
Rasulov Sherzod Ashirovich	
Tijorat banklari tomonidan loyihalarni moliyalashtirishning intensivligini oshirish.....	507
Abduraimova Nigora Abdugapparovna	
Soliq tizimi modernizatsiyasining konseptual asoslarini takomillashtirish.....	513
Nomazov Baxrom Bobomuradovich	
Yashil iqtisodiyotni ta’minlashda oziq-ovqat xavfsizligining nazariy asoslari va uni baholashga ta’sir etuvchi ko‘rsatkichlar tahlili.....	520
Samiyeva G.T.	
Korxonalarda innovatsion-investitsion faoliyatni tashkil etishning dunyo tajribasi.....	529
Taraxtiyeva Gulmira Kulbayevna	
Kichik biznes muhiti va uning o‘zgarishi omillari.....	537
Xasanboeva Naima Xasanboevn, Rashidov Rahmatullo A’lojonovich	
Совершенствование нормирования оборотных средств предприятий сферы услуг.....	543
Сайфиддинов Илхом Файзиддинович	
Xo‘jalik yurituvchi subyektlar investitsiya loyihalarini moliyalashtirish tahlili.....	549
Baxramov Abdulaziz Baxtiyorovich	
Mamlakatimiz iqtisodiyotining rivojlanishida aholi mehnat migratsiyasining ahamiyati.....	555
Djurayev Olimjon Narkulovich, Quziboyeva Nargiza Hamro qizi	

Kichik biznesni rivojlantirishni integral baholash.....561 Israilov Rustam Ibragimovich	561
Marketing tadqiqotining asosiy xususiyatlari va bank kredit bozori segmentatsiyasi.....568 Razzoqov Nozim Abdiroziqovich	568
Совершенствование учета ремонта основных средств в нефтеперерабатывающих.....573 предприятиях республики узбекистан Атабаева Замирахон Абдужалиловна	573
Soliq tushumlarini shakllantirish ko'rsatkichlari asosida soliq salohiyatini baholash usullari.....580 Jo'raev Husan	580
O'zbekistonda bozor iqtisodiyoti sharoitida menejmentning ahamiyati va roli.....587 Berdiev Temurbek Maxmudullo o'g'li	587
Inson kapitaliga investitsiya kiritish va undan foydalanish bo'yicha xalqaro tajriba.....594 Abdikarimov Islombek Ibragimovich	594
Tijorat banklarining qimmatli qog'ozlar bozorida investitsiya faoliyatining muhim jihatlari.....605 Abiyev Davron Ilxomovich	605
Milliy hunarmandchilik mahsulotlarini sotuviga ta'sir qiluvchi omillar tahlili.....611 Ravshanova Gulchexra Ravshanovna	611
Frilanserlik faoliyatini tashkil etish va rivojlantirish bo'yicha xorijiy davlatlar tajribalari.....616 Lutpidinov Shuxrat Zakirdjanovich	616
Kapital bozorini rivojlantirishda investitsiyaning o'rni.....624 Mo'minov Shohijahon Suyun o'g'li	624
Fond bozori orqali investitsiyalarni jalb etishni takomillashtirish 628 G'aniyev Axrorjon Norboy o'g'li	628
“Hisob siyosatlarini, hisoblab chiqilgan baholardagi o'zgarishlar va xatolar” standartining qo'llanilishi.....637 Mamajonov Akramjon Turgunovich	637
Yuk tashuvchi avtotransport korxonalarida xizmat ko'rsatishning xususiyatlari.....644 Ergasheva Muxabbat Abdusamatovna	644
Mamlakatimiz iqtisodiyotining rivojlanishida aholi mehnat migratsiyasining ahamiyati.....650 Djurayev Olimjon Narkulovich, Saidakbarov Jamshid Nematullo o'g'li	650
Основная характеристика внебиржевого рынка ценных бумаг.....656 Юлдашев Жамшид Абрарович	656
Innovatsion boshqaruvning rivojlangan davlatlarda hududiy rivojlanishni boshqarish.....665 bo'yicha tajribasi Muminov Fazliddin Xusniddin o'g'li	665
Tasvirlarni ko'p yadroli signal prosessorlarida parallellashtirish algoritmlari.....672 Samiyeva Maftuna	672

Agrosanoatda kooperatsiya: xarakat va xarajatlar zanjirlarining uzviy muammolari.....	679
Ermatov Musojalil Komilovich	
O'zbekistonda inflyatsiyaga qarshi kurashishda samarali yo'llarni qo'llash choralari.....	684
Jumayev Muzaffar Mahmud o'g'li	
Qoraqolpog'iston respublikasida kichik biznes va tadbirkorlik faoliyatining iqtisodiy.....	689
ko'rsatkichlari tahlili Raimova Durdona Durdibay qizi	
Madaniylashgan qishloq xo'jaligi ekinlarining yovvoyi ajdodlaridan samarali.....	695
foydalanishning zarurati Xolliyev Sherali Baxtiyorovich	
O'zbekistonda yoqilg'i-energetika korxonalari faoliyatini soliqqa tortish mexanizmini.....	700
Takomillashtirish Xomidov Tuyinboy	
The relevance and need to improve the management of higher education institutions.....	706
Raxmonov Azizbek Abdullajonovich	
Oilalarning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishida nazariy yondashuvlarning jamiyat taraqqiyotidagi o'rni va ahamiyati.....	712
Imomnazarov Hasan Ixtiyor o'g'li	
Tijorat banklarida depozit operatsiyalarini rivojlantirish imkoniyatlari.....	720
Xursanova Gulshan Ravshan qizi	
Audit tekshiruvini rejalashtirishda ilg'or xorij tajribasi qo'llash imkoniyatlari.....	726
Akromov Shohrux Shuhrat o'g'li	
Yashil bandlikni rivojlantirishning ilmiy asoslari.....	737
Mirzakarimova Muyassarxon Muminovna	
Iqtisodiyotni jadal rivojlantirish sharoitida sanoat korxonalari xodimlarini boshqarishning dolzarb masalalari.....	749
Jo'raeva Nodiraxon Qurbonovna	
Сфера туризма и значение инвестиционной деятельности в ее развитии.....	757
Уткиржан Ахмедов	
Антикризисное управление на малых и средних фирмах (Европейский опыт)	764
Жиянов Бахриддин Ибрагимович	
Aksiyadorlik jamiyatlarida konsolidatsiyalashgan kapital o'zgarishi to'g'risida hisobot.....	770
tuzishning muommo va istiqbollari Eshonqulov Azamat Abdiraximovich	
Hududlarda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlanib borish tendensiyalari tahlili.....	775
Jo'rayev Lazizjon Egamberdievich	
Tijorat banklarida kredit portfeli risklarini boshqarishdagi muammolar va innovatsion.....	785
yondashuvlar Jurayeva Muhabbatxon Maxmudjon qizi	

O‘zbekistonda uy-joy siyosatining iqtisodiyotdagi o‘rni.....	901
Yuldosheva Shahribon Unvar qizi	
Tijorat bankining marketing va umumiy rivojlanish strategiyasi doirasida qisqa va.....	908
uzoq muddatli kredit siyosatini ishlab chiqish	
Razzoqov Nozim Abdiriziqovich	
Tijorat banklarining raqobatbardoshligini toshkent banklari misolida tahlil qilish.....	913
Shakhbozbek Ibodullaev	
Yashil bandlikni rivojlantirishning ilmiy asoslari.....	921
Mirzakarimova Muyassarxon Muminovna, Sotvoldiev Nurmuhammad Ne'matjonovich	
Analysis of factors influencing the performance indicators of consumer goods trade.....	932
Musayeva Shoira Azimovna	
“Radioaloqa, radioeshittirish va televideniye markazi” dukining iqtisodiyotdagi o‘rni.....	937
va faoliyatida raqamli texnologiyalardan foydalanish mexanizmlari	
Xusanov Ulugbek Nishanovich	
Tijorat banklari faoliyatini baholashda bank balansi va uning tahlili ahamiyatini oshirish.....	942
Ruziyeva Gulchexra O'sarovna	
O‘zbekistonning to‘qimachilik sanoatida eksport salohiyatini oshira olish tendensiyalari.....	947
Otaxanova Umida Olim qizi	
Bilvosita soliqlar iqtisodiy mohiyati hamda huquqiy asoslari.....	952
Babajanov Davronbek Jumamuratovich	
O‘zini o‘zi band qilgan jismoniy shaxslar daromadlarini soliqqa tortishning ilmiy – nazariy asoslari.....	961
Navro‘zova Farog‘atxon Abduxamid qizi	
Роль фискальных инструментов в сокращении бедности в узбекистане.....	972
Усманова Азиза Алишеровна	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida kadrlar zaxirasini tayyorlash tizimlari.....	978
Turayeva Dinara Tulkunovna	

YENGIL SANOAT KORXONALARIDA EKSPORT VA IMPORT OPERATSIYALARI HISOBINI TAKOMILLASHTIRISH

Rasulova Zilola Abdig'opparovna

Toshkent Kimyo Xalqaro Universitetining «bank ishi va buxgalteriya hisobi» kafedrasida o'qituvchisi, mustaqil tadqiqotchi

Annotatsiya: Maqolada yengil sanoat, to'qimachilik korxonalarining Barqaror rivojlanishiga oid maxsus xususiyatlarni aks ettirish va sifatli tahlil o'tkazish imkonini beruvchi omillar tizimi taqdim etilgan. Yengil sanoat korxonalarida eksport va import faoliyatining mohiyati va ahamiyati bo'yicha o'tkazilgan tadqiqotlar, tashqi savdo operatsiyalarini hisobga olishni takomillashtirishga oid muammolarni chuqur o'rganish va amaliy tavsiyalarni ishlab chiqish berilgan. Yengil sanoat korxonalarining ichki salohiyatini, jumladan ishlab chiqarish jarayonlarining xususiyatlari, tashkiliy va boshqaruv omillari, innovatsion faoliyat, eksportni rag'batlantirish, importni optimallashtirish va umuman olganda tashqi savdo muvozanatini ta'minlash maqsadida amalga oshirilgan chora-tadbirlar va balans tahlili, boshqalar tahlil qilingan. Taqdim etilgan korxonalar uchun Barqaror rivojlanish omillari ularning rivojlanish strategiyasini asoslashda hisobga olinishi lozim.

Kalit so'zlar: eksportni rag'batlantirish, importni optimallashtirish, tashqi savdo aylanmasi (TSA), balans tahlili, YaIM (Yalpi ichki mahsulot), moliyaviy natija.

Annotation: The article presents a system of factors that allows reflecting the special features of the sustainable development of light industry and textile enterprises and conducting a qualitative analysis. Studies on the nature and importance of export and import activities in light industrial enterprises, in-depth study of problems related to the improvement of accounting of foreign trade operations and development of practical recommendations are given. The internal potential of light industrial enterprises, including the characteristics of production processes, organizational and management factors, innovative activities, export promotion, import optimization, and overall measures and balance analysis to ensure the balance of foreign trade, and others were analyzed. Factors of sustainable development for the presented enterprises should be taken into account when justifying their development strategy.

Key words: export promotion, import optimization, foreign trade turnover (TSA), balance analysis, GDP (Gross Domestic Product), and financial result.

Аннотация: В статье представлена система факторов, позволяющая отразить особенности устойчивого развития предприятий легкой промышленности и текстиля и провести качественный анализ. Приведены исследования сущности и значения экспортно-импортной деятельности на предприятиях легкой промышленности, углубленное изучение проблем, связанных с совершенствованием учета внешнеторговых операций и разработка практических рекомендаций. Проанализирован внутренний потенциал предприятий легкой промышленности, в том числе характеристики производственных процессов, организационно-управленческие факторы, инновационная деятельность, стимулирование экспорта, оптимизация импорта, а также общие мероприятия и балансовый анализ по обеспечению сбалансированности внешней торговли и другие. Факторы устойчивого развития представленных предприятий следует учитывать при обосновании стратегии их развития.

Ключевые слова: продвижение экспорта, оптимизация импорта, внешнеторговый оборот (ВТП), балансовый анализ, ВВП (Валовой внутренний продукт), финансовый результат.

KIRISH

Dunyo aholisining oʻsishi va resurslarning cheklanganligi, ayniqsa, yengil sanoatda koʻplab global muammolarni keltirib chiqarmoqda. Isteʼmol hajmi boʻyicha yengil sanoat mahsulotlari oziq-ovqat sanoatidan keyin ikkinchi oʻrinda turadi, ularning jahon yalpi ichki mahsulotidagi ulushi 3% ga yaqin, eng yirik ishlab chiqaruvchi mamlakatlarda esa 10% dan oshadi. Hozirgi vaqtda jahonning rivojlangan davlatlari innovatsion rivojlanish, ishlab chiqarishni diversifikatsiya qilish va mahsulotlarni eksport qilish orqali jahon bozorida raqobatbardoshligini mustahkamlash orqali milliy iqtisodiyot barqarorligiga erishmoqda. Jahon toʻqimachilik bozori 2021-yilda 993,6 milliard dollarga baholandi va 2022–2030-yillar oraligʻida yillik oʻsish surʼati 4,0 foizga oʻsishi prognoz qilinmoqda. Jahonda yengil sanoat korxonalarida, ayniqsa, tayyor mahsulotlarni hisobga olish, tannarxini hisoblash va xorijiy sarmoyalarni jalb qilish jarayonida buxgalteriya hisobi va auditni xalqaro standartlarga muvofiq tashkil etish bugungi kunning muhim vazifasi hisoblanadi.

Oʻzbekiston iqtisodiyotining jadal rivojlanishi va global bozorlar bilan integratsiyalashuv jarayonlari davomida eksport va import faoliyatlarining roli kuchayib bormoqda. Bu jarayonda, eksport va import faoliyatlarini samarali boshqarish, Oʻzbekistonning iqtisodiy barqarorligi va rivojlanishiga bevosita taʼsir qiladi. Bu vaziyatda, tashqi savdo operatsiyalarini optimallashtirish juda muhimdir, chunki bu faoliyatlar iqtisodiyotning turli sohalariga, jumladan sanoat ishlab chiqarish, qishloq xoʻjaligi va xizmatlar sektorlariga katta taʼsir koʻrsatadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR TAHLILI

Korxonalarda eksport va import faoliyatining nazariy-huquqiy asoslari boʻyicha oʻtkazilgan tadqiqotlar, tashqi savdo operatsiyalarini hisobga olishni takomillashtirishga oid muammolarni oʻrganish iqtisodchilarning doimiy diqqat markazida boʻlib kelgan. Olimlar quyidagi fikrlarni ilgari surishadi:

M. Alekseyev tadqiqotlariga koʻra, muallif eksport-import operatsiyalarini hisobga olishni tashkil etishning asosiy masalalarini koʻrib chiqadi, ularni optimallashtirish usullarini taklif qiladi. Tadqiqotda buxgalteriya hisobi va nazorat tizimini xalqaro standartlarga muvofiq joriy etishning amaliy jihatlariga alohida eʼtibor qaratilgan. S. Belikov oʻquv qoʻllanmasi korxonalarining iqtisodiy faoliyati asoslarini, shu jumladan eksport-import operatsiyalari masalalarini oʻrganadi. Muallif iqtisodiy koʻrsatkichlar va tashqi iqtisodiy faoliyat muvaffaqiyatiga taʼsir etuvchi omillarni tahlil qiladi, operatsiyalar samaradorligini baholash va oshirish usullarini taklif qiladi.

A.Karpov «Tashqi iqtisodiy faoliyatning buxgalteriya hisobi va tahlili» oʻquv qoʻllanmasida tashqi iqtisodiy operatsiyalarni hisobga olish va tahlil qilish usullari batafsil muhokama qilinadi. Muallif buxgalteriya hisobi va tahliliga tizimli yondashuvni taklif etadi, xalqaro standartlarga muvofiq buxgalteriya hisobi boʻyicha amaliy misollar va tavsiyalarni oʻz ichiga oladi. S. Nikolaeva tashqi iqtisodiy faoliyat buxgalteriya hisobining asosiy jihatlarini, normativ talablar, hisobga olish usullari va eksport-import operatsiyalari tahlili, jumladan, misollar va amaliy tavsiyalarni koʻrib chiqadi. B.Xasanov, muallif oʻz asarlarida toʻqimachilik korxonalarida eksport-import operatsiyalarini hisobga olishning aniqligi va samaradorligini oshirish masalalariga eʼtibor beradi. U xatolar ehti-molini kamaytirish va tovarlar va moliyaviy aktivlar harakati ustidan nazoratni yaxshilashga yordam beradigan avtomatlashtirilgan buxgalteriya tizimlarini joriy etishni taklif qiladi. A. Karimov eksport-import operatsiyalarini hisobga olish jarayoniga axborot tizimlarini integratsiyalash usullarini oʻrgangan. U maʼlumotlarning shaffofligi va aniqligini taʼminlash, shuningdek, korxonaning turli boʻlimlari oʻrtasidagi aloqani yaxshilash uchun zamonaviy texnologiyalardan foydalanish muhimligini taʼkidlaydi. Muallif oʻz tadqiqotida eksport-import faoliyatidagi hujjat aylanishi muammolariga eʼtibor qaratadi. U hujjatlar almashinuvini sod-dalashtirish va tezlashtirish tizimlarini taklif etadi, bu esa nazoratni yaxshilaydi va vaqt xarajatlarini kamaytiradi. B.I.Isroilov, R.O. Xolbekov taʼkidlashicha, mamlakatimiz iqtisodiyotining barqarorligi va valyuta zaxiralari mustahkamlanishi oʻz navbatida eksport qilinadigan tovarlar va xizmatlar hajmining ortishi bilan chambarchas bogʻliq. Shu sababli, eksport operatsiyalarining iqtisodiy

ahamiyatini hisobga olgan holda, ularni samarali amalga oshirish va moliyaviy natijalarini kuchaytirish uchun soliq auditi metodologiyasini takomillashtirish zarur deb hisoblaydi.

Umuman olganda, yuqoridagi eksport faoliyatini qo'llab-quvvatlash orqali mamlakatimiz iqtisodiyotini yanada diversifikatsiyalash va xalqaro savdo sohasida o'z o'rnini mustahkamlash, bozor raqobatbardoshligini oshirishi kerakligini ta'kidlashadi.

TADQIQOT METODOLOGIYA

Tadqiqot metodologiyasi doirasida eksport va import operatsiyalari turli strategiyalar orqali tahlil qilinadi. Eng avvalo, eksport va importning iqtisodiyotdagi o'rni va roli chuqur tahlil qilinadi. Ushbu jarayon xalqaro savdo nazariyalari bilan bog'liq bo'lib, ularda O'zbekiston eksport-import faoliyatiga ta'sir ko'rsatadigan omillar o'rganiladi. Shu bilan birga, mamlakatning hozirgi eksport va import faoliyatining holati hamda dinamikasi har tomonlama ko'rib chiqiladi. To'qimachilik sanoati korxonalarida eksport va import jarayonlarining hisob-kitobi ham alohida e'tibor bilan o'rganiladi, moliyaviy natijalar korxonalar moliyaviy ko'rsatkichlari va tashqi savdo aylanmasi doirasida tahlil qilinadi. Shuningdek, eksport va importning makroiqtisodiy ko'rsatkichlarga ta'siri statistik va ekonometrik usullar yordamida aniqlanadi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Eksport va import faoliyatining kengayishi bilan, korxonalar xalqaro savdo tizimlari va standartlariga moslashishga majbur bo'ladilar, bu esa ularning operatsion samaradorligini yaxshilashga yordam beradi. Xalqaro bozorlardagi faoliyat, shuningdek, mahsulotlarni diversifikatsiya qilish va yangi bozor segmentlarini aniqlash orqali korxonalar uchun yangi daromad manbalarini ochib beradi. Bularning barchasi korxonalar moliyaviy jihatdan mustahkamroq qilishga va iqtisodiy inqirozlarga qarshi turish qobiliyatini oshirishga yordam beradi.

Eksport va import bilan bog'liq tranzaksiya riski, bu to'lash yoki to'lovni qabul qilish jarayonida xorijiy valyutada ifodalangan moliyaviy operatsiyalar bilan bog'liq bo'lgan riskdir. Ushbu risk ayirboshlash kursining o'zgarishi tufayli yuzaga keladi va firma daromadlariga hamda milliy valyutada amalga oshiriladigan to'lovlarga bevosita ta'sir qiladi. Firmaning moliyaviy barqarorligini ta'minlash va ayirboshlash kursi o'zgarishlaridan kelib chiqadigan zararlarni minimallashtirish maqsadida, tijorat banklari mijozlarga valyuta risklarini sug'urtalash, ya'ni xejirlash (hedging) orqali ushbu risklarni boshqarishni tavsiya etadi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining turli yillarda chiqarilgan Farmonlari va qarorlari, jumladan, 2022-yil 21-yanvardagi « To'qimachilik va tikuv-trikotaj korxonalarida chuqur qayta ishlash va yuqori qo'shilgan qiymatli tayyor mahsulotlar ishlab chiqarishni hamda ularning eksportini rag'batlantirish chora-tadbirlari to'g'risida»gi PF-53-son¹²⁷ Farmoni hamda 2020-yil 5-maydagi «To'qimachilik va tikuv-trikotaj sanoatini qo'llab quvvatlashga doir kechiktirib bo'lmaydigan chora-tadbirlar to'g'risida»gi PF-5989-son Farmoni muhim ahamiyat kasb etadi.

Shuningdek, 2019-yil 16-sentyabrdagi « Yengil sanoatni yanada rivojlantirish va tayyor mahsulotlar ishlab chiqarishni rag'batlantirish chora-tadbirlari to'g'risida» PQ-4453-son¹²⁸ va 2020-yil 24-fevraldagi «Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlariga o'tish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida»gi PQ-4611-son¹²⁹ qarorlar, shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2022-yil 11-apreldagi « O'zbekiston Respublikasi hududida qo'llash uchun auditning xalqaro standartlarini tan olish tartibi to'g'risidagi nizomni tasdiqlash haqida»gi 171-son¹³⁰ qarori kabi hujjatlar yengil sanoat korxonalarida hisob va audit tizimini takomillashtirishda muhim rol o'ynaydi.

Respublikada so'nggi yillarda amalga oshirilayotgan eksportni rag'batlantirish, importni

¹²⁷ lex.uz/uz/docs/-5833998

¹²⁸ <https://lex.uz/ru/docs/-4516526>

¹²⁹ <https://lex.uz/docs/-4746047#-4749532>

¹³⁰ <https://lex.uz/uz/docs/-5952173>

optimallashtirish va umuman olganda tashqi savdo muvozanatini ta'minlash maqsadida amalga oshirilgan chora-tadbirlar natijasida, 2024-yilda respublikaning tashqi savdo aylanmasi (TSA) 62, 6 mlrd. AQSH dollariga yetdi. Bu ko'rsatkich 2023-yilga nisbatan 12, 1 mlrd. AQSH dollariga yoki 23,9 % ga oshganini ko'rsatadi. Ushbu natija mamlakat tarixida eng yuqori ko'rsatkich sifatida qayd etildi(1-jadval).

1-jadval.

Respublika miqiyosida tashqi savdo aylanmasi va balansi tahlili, mln. AQSH dollari)

Ko'rsatkichlar	2023-yil	2024-yil	O'sish sur'ati, %da	Jamiga nisbatan, %da
Tashqi savdo aylanmasi	50 500,3	62 567,4	123,9	x
Eksport	19 732,6	24 426,2	123,8	100,0
- tovarlar	11 020,3	10 989,9	99,7	45,0
- xizmatlar	4 456,7	5 179,7	116,2	21,2
- nomonetar oltin	4 255,6	8 256,6	194,0	33,8
Import	30 767,8	38 141,2	124,0	100,0
- tovarlar	28 220,3	35 574,8	126,1	93,3
- xizmatlar	2 547,5	2 566,4	100,7	6,7
Saldo	-11 035,2	-13 715,0	x	x

TSAda eksport hajmi 24 426, 2 mln. AQSH dollariga yetdi (23,8 % ga ko'paydi) va import hajmi 38 141,2 mln. AQSH dollariga yetdi (24,0 % ga ko'paydi). Hisobot davrida 13 715,0 mln. AQSH dollari qiymatida manfiy tashqi savdo balansi qayd etildi(2-jadval).

2-jadval.

O'zbekiston Respublikasi bilan tashqi savdo aylanmasi eng yuqori ulushga ega bo'lgan davlatlar (2024-yil, mln. AQSH dollari)

	XXR	Rossiya	Qozog'iston	Turkiya	Koreya Respublikasi
TSA	13 722,0	9 883,8	4 398,9	3 099,7	2 343,2
Eksport	2 461,8	3 307,6	1 372,5	1248,5	40,4
Import	11 260,1	6 576,1	3 026,4	1851,2	2 302,9
TSAdagi ulushi	21,9%	15,8%	7,0%	5,0%	3,7%
	Turkmaniston	Germaniya	Fransiya	Qirg'iziston	Afg'oniston
TSA	1 094,4	1 054,2	984,7	953,4	867,0
Eksport	171,2	75,8	392,1	631,5	856,7
Import	923,2	978,4	592,6	321,9	10,3
TSAdagi ulushi	1,7%	1,7%	1,6%	1,5%	1,4%

O'zbekiston Respublikasi jahonning 198 mamlakati bilan savdo aloqalarini amalga oshirib kelmoqda. TSAning nisbatan salmoqli hissasi XXRda (21,9 %), Rossiyada (15,8 %), Qozog'istonda (7,0 %), Turkiyada (5,0 %) va Koreya Respublikasida (3,7 %) qayd etilgan. Bundan tashqari, qo'shni davlatlar bilan munosabatlarning mustahkamlanishi, ushbu mamlakatlar bilan ijtimoiy-iqtisodiy, savdo-sanoat va madaniy sohalarida munosabatlarni rivojlantirish bo'yicha katta ishlar olib borilayotgani qayd etilmoqda.

Yangi O'zbekistonni 2022–2026-yillarda rivojlantirish strategiyasiga muvofiq iqtisodiyotning muhim tarmoqlaridan biri hisoblangan yengil sanoat korxonalariga xorijiy sarmoyalarni jalb etish samaradorligini oshirishga jiddiy e'tibor qaratilmoqda. Ushbu strategiya doirasida zamonaviy asbob-uskunalar va texnologiyalardan foydalangan holda to'qimachilik sanoatida ishlab

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

chiqarish hajmini ikki barobar, charm-poyabzal mahsulotlari ishlab chiqarishni esa uch barobarga oshirish maqsad qilingan.

Ushbu maqsadlarga erishish uchun respublikamizda ishlab chiqarishni ko'paytirish, foydani ko'paytirish va moliyaviy barqarorlikka erishishga qaratilgan to'qimachilik korxonalarini rivojlantirish strategiyasi tanlandi. To'qimachilik sanoati korxonalarini faoliyatini modernizatsiya qilish va mahsulot turlarini diversifikatsiya qilish uchun zarur bo'lgan xalqaro standartlarga asoslangan buxgalteriya hisobi va audit tizimini tashkil etish ushbu strategiyaning muhim elementi hisoblanadi.

Bu vazifalar ijrosini ta'minlash uchun yengil sanoat, ayniqsa, to'qimachilik va tikuv-trikotaj korxonalarining eksport salohiyatini oshirish zarur. Ishlab chiqarish infratuzilmasini rivojlantirish va innovatsion texnologiyalarni joriy etish raqobatbardosh mahsulotlarni keng ko'lamda ishlab chiqarishning ilmiy bazasini yaratishni taqozo etmoqda.

Shu munosabat bilan yengil sanoat korxonalarida tayyor mahsulotlarni hisobga olish va auditini o'tkazishning tashkiliy-metodik asoslarini xorijiy tajriba asosida takomillashtirish hozirgi davrning dolzarb vazifalaridan biridir. Bunga quyidagilar kiradi:

1. Buxgalteriya hisobi va audit tizimini tashkil etish: moliyaviy hisobotning shaffofligi va ishonchliligini oshirish uchun xorijiy investorlarni jalb qiluvchi va korxonalarining moliyaviy barqarorligiga xizmat qiluvchi xalqaro standartlarni joriy etish.

2. Ishlab chiqarish infratuzilmasini modernizatsiya qilish: korxonalariga jahon bozorida raqobatbardosh bo'lish imkonini beruvchi samaradorlik va mahsulot sifatini oshirish uchun zamonaviy texnologiya va uskunalarga yo'naltirilgan investitsiyalar.

3. Ilmiy tadqiqot va innovatsiyalar: mahsulot sifatini yaxshilash va assortimentini kengaytirishga yordam beradigan innovatsion texnologiyalarni ishlab chiqish va ishlab chiqarishga joriy etishning ilmiy bazasini yaratish.

4. Eksport salohiyatini oshirish: Yangi bozorlarga chiqish strategiyalarini ishlab chiqish, yetkazib berish zanjirlari va marketing yondashuvlarini takomillashtirish, bu esa yengil sanoat mahsulotlari eksporti hajmini oshirish imkonini beradi.

«O'zto'qimachilik sanoat» uyushmasi tarkibidagi korxonalar tomonidan xorijga eksport qilinayotgan mahsulotlar bozori segmentlarini o'rganish shuni ko'rsatadiki, keyingi yillarda mahsulotlar eksportini asosiy qismi Rossiya, Janubiy Koreya, Turkiya va boshqa MDH mamlakatlari hissasiga to'g'ri kelmoqda. Quyidagi jadvalda «O'zto'qimachilik sanoat» uyushmasi tarkibidagi yirik to'qimachilik korxonalarining 2021–2024-yillardagi mahsulot eksporti hajmi tahlili keltirilgan.

To'qimachilik va tikuv-trikotaj sanoatini rivojlantirishning maqsadli parametrlari quyidagicha:

Ip kalava ishlab chiqarish miqdori 905,6 ming tonnani qiymati 20168,6 mlrd. so'mni tashkil etgan. Ekspordagi ulushi 409,5 ming tonnani qiymati 1422,3 mln. dollarni tashkil etgan. Aylanma mablag'larga bo'lgan ehtiyoji 1680,7 mlrd. so'mni tashkil etgan. Sarflangan energiya hajmi 2889,0 mlrd. so'mni tashkil etgan.

Tayyor gazlamalar ishlab chiqarish 814,2 mln. kv.m.ni qiymati 3936,9 mlrd. so'mni tashkil etgan. Ekspordagi ulushi 305,8 mln. kv.m.ni qiymati 168,1 mln. dollarni tashkil etgan. Aylanma mablag'larga bo'lgan ehtiyoji 656,2 mlrd. so'mni tashkil etgan. Sarflangan elektr energiyasi hajmi 980,0 mlrd. so'mni, tabiiy gaz hajmi 392,0 mlrd. so'mni tashkil etgan.

Trikotaj matolari ishlab chiqarish 242,3 ming. tonnani qiymati 8160,0 mlrd. so'mni tashkil etgan. Ekspordagi ulushi 50,4 ming tonnani qiymati 301,4 mln. dollarni tashkil etgan. Aylanma mablag'larga bo'lgan ehtiyoji 1360,0 mlrd. so'mni tashkil etgan. Sarflangan elektr energiyasi hajmi 457,5 mlrd. so'mni, tabiiy gaz hajmi 146,4 mlrd. so'mni tashkil etgan.

Tikuv-trikotaj mahsulotlari ishlab chiqarish 2319,7 mln. donani qiymati 37223,3 mlrd. so'mni tashkil etdi. Ekspordagi ulushi 1283,2 mln. dollarni tashkil etdi. Aylanma mablag'larga bo'lgan ehtiyoji 9305,8 mlrd. so'mni tashkil etgan. Sarflangan elektr energiyasi hajmi 980,0 mlrd. so'mni, tabiiy gaz hajmi 868,5 mlrd. so'mni tashkil etgan.

Paypoq mahsulotlari ishlab chiqarish 461,4 mln. juftni qiymati 2069,5 mlrd. soʻmni tashkil etdi. Ekspordagi ulushi 168,3 mln. juftni, qiymati 54,1 mln. dollarni tashkil etdi. Aylanma mablagʻlarga boʻlgan ehtiyoji 258,7 mlrd. soʻmni tashkil etgan. Sarflangan energiya hajmi 47,0 mlrd. soʻmni tashkil etgan, tabiiy gaz hajmi 47,0 mlrd. soʻmni tashkil etganligi maʼlum boʻldi.

3-jadval.

**«Oʻztoʻqimachilik sanoat» uyushmasi tarkibidagi toʻqimachilik korxonalarining
2021–2024-yillardagi mahsulot eksporti hajmi, (ming AQSH doll.)**

t/r	Korxonalar nomi	Yillar				2024-yilda 2021 yilga nisbatan oʻzgarishi, %
		2021	2022	2023	2024	
Toshkent shahri						
1	«ALKIM TEKSTIL» MChJ	7256	7412	7513	1045 3	144,1
2	«bEK MEGA TEXTILE» MChJ	4256	4326	4418	3806	89,4
3	«bEST COLOR TEXTILE» MChJ	3488	4042	4181	3636	104,2
4	«COTTON TEXTILE» MChJ	324	332	347	1597	492,9
5	«kONTEKS-TASHKENT» MChJ XK	5246	5314	5442	7841	149,5
6	«SCARLET DIAMOND» MChJ	701	706	729	35	4,5
Andijon viloyati						
1	«Nil-Granit» MChJ	4202	4216	5121	8493	202,1
2	«konteks-Tashkent» MChJ XK	9458	9786	10876	1159 1	122,6
3	«mUMTOZ LYUKS TEKSTIL» MChJ	3046	3184	3268	3467	113,8
4	«Textile Lux» MChJ	5646	5962	6949	5734	101,6
5	«Crystal Color Textile» MChJ	824	836	842	2905	352,6
6	«dinar Textil» MChJ	974	1008	1014	4620	174,3

Ekspart va importning iqtisodiy oʻsishga taʼsirining ekonometrik tahlilida tadqiqotda miqdoriy statistik tahlil metodologiyasi qoʻllaniladi. Tadqiqotning asosiy maqsadi Oʻzbekistonda eksport va import faoliyatining iqtisodiyotga taʼsirini chuqur tahlil qilish va ushbu faoliyatni rivojlantirish uchun samarali strategiyalarni ishlab chiqishdan iboratdir. Shu maqsadda, yengil sanoat korxonalarining eksport va import faoliyatiga oid statistik maʼlumotlar tahlil qilinadi va eksport-import faoliyatining iqtisodiy oʻsishga taʼsirini baholash uchun OLS (Ordinary Least Squares) regressiya modeli qoʻllaniladi. Tadqiqot ishida yengil sanoat korxonalarining eksport va import faoliyatlarini boʻyicha toʻplangan maʼlumotlar tahlil qilinadi. Shuningdek, eksport va importning makroiqtisodiy koʻrsatkichlar, jumladan YaIM oʻsishi bilan bogʻliqligi tahlil qilinadi.

Tahlil natijalari asosida, eksport va import faoliyatlarini optimallashtirish boʻyicha aniq strategiyalar ishlab chiqiladi.

Shuningdek, ushbu strategiyalarni amaliyotga tatbiq etish boʻyicha takliflar ishlab chiqiladi, bu takliflar korxonalarining iqtisodiy samaradorligini oshirishga qaratilgan boʻladi.

Bu metodologiya yordamida olingan natijalar Oʻzbekiston iqtisodiyotining tashqi savdo faoliyatini yanada rivojlantirishga xizmat qiladi va korxonalar uchun raqobatbardoshlikni oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi. OLS modelining tanlanishi tadqiqot natijalarining aniq va tushunarli

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

bo'lishini ta'minlash bilan bog'liq. Shuningdek, bu model ma'lumotlarni oddiy va samarali tahlil qilish imkonini beradi, bu esa o'zgaruvchilar o'rtasidagi bog'liqlik darajasini aniqlashda yuqori samaradorlikni kafolatlaydi. Eng kichik kvadratlar usuli, statistikada o'zgaruvchilar o'rtasidagi munosabatlarni tahlil qilishda ishonchli va aniq yondashuv sifatida tan olingan, shuning uchun bizning tadqiqotimiz uchun eng maqbul yechim hisoblanadi(4-jadval).

4-jadval

Korrelatsiya tahlili natijalari

O'zgaruvchilar	Korrelatsiya Koeffitsienti	P-qiymati
Eksport (YaIM foizida) va YaIM O'sishi foizi	0.573	0.0406
Import (YaIM foizida) va YaIM O'sishi foizi	0.606	0.0280

Ushbu korrelatsiya tahlili natijalari O'zbekiston iqtisodiyotida eksport va import ko'rsatkichlarining YaIM o'sishiga ijobiy ta'sir ko'rsatayotganini bildiradi. Eksportning YaIMdagi ulushi bilan iqtisodiy o'sish o'rtasidagi korrelatsiya koeffitsienti 0.573 ni tashkil etadi va bu bog'liqlik statistik jihatdan ahamiyatli ($P=0.0406$). Bu, eksport ulushi oshgan sari iqtisodiy o'sish darajasi ham oshishini anglatadi. Shu tarzda, importning YaIMdagi ulushi bilan iqtisodiy o'sish o'rtasidagi korrelatsiya ham 0.606 ni tashkil etadi va bu ham statistik jihatdan ahamiyatli ($P=0.0280$). Bu natijalar, import hajmi oshgani sari iqtisodiy o'sish darajasining oshishini ko'rsatadi.

Ijobiy korrelatsiya sabablari:

Eksportning Rag'batlantiruvchi Ta'siri: Eksport hajmining oshishi mamlakat iqtisodiyotiga qo'shimcha valyuta kirishini ta'minlaydi, bu esa o'z navbatida iqtisodiy faoliyatni kengaytirish va yangi ish o'rinlarini yaratish imkonini beradi. Shuningdek, eksport qilinadigan mahsulotlar yuqori qo'shilgan qiymatga ega bo'lsa, bu yalpi daromadning o'sishiga yordam beradi.

Importning Modernizatsiya Ta'siri: Import orqali mamlakatga kirib kelayotgan yangi texnologiyalar va uskunalar ishlab chiqarish samaradorligini oshirishi mumkin, bu esa mahalliy ishlab chiqaruvchilarni yanada raqobatbardosh qiladi. Import qilingan ilg'or texnologiyalar yangi ishlab chiqarish usullarini joriy etishga va mahsulot sifatini oshirishga yordam beradi, bu ham iqtisodiy o'sishga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Global Bozorlardagi Faollik: Eksport va importning oshishi mamlakatning global iqtisodiy tizimlarga integratsiyalashuv darajasini oshiradi. Bu esa mamlakat iqtisodiyotining xalqaro savdo tarmoqlariga kirib borishini va shu orqali yangi bozorlar va sarmoya manbalarini jalb qilish imkoniyatini yaratadi.

Ushbu ijobiy korrelatsiyalar eksport va importning iqtisodiy o'sishga ta'sirini chuqurroq tushunish va bu jarayonlarni yanada samarali boshqarish uchun muhimdir. Natijalar mamlakatning savdo va iqtisodiy siyosatlarini yanada takomillashtirish zaruratini ko'rsatib, eksportni diversifikatsiya qilish va importni optimallashtirish orqali iqtisodiy barqarorlik va o'sishni ta'minlashga qaratilgan strategiyalar ishlab chiqishga yordam beradi.

Regressiya Tahlili

OLS regressiya tahlilini o'tkazish uchun quyidagi modeldan foydalanamiz:

$$GDP_{Growth} = \beta_0 + \beta_1 \times Export + \beta_2 \times Import + \epsilon$$

Bu yerda β_0 – kesishma nuqtasi,

β_1 va β_2 – eksport va importning iqtisodiy o'sishga ta'sirini ifodalovchi koeffitsientlar,

ϵ esa xato atamasi.

Natijada, ushbu regressiya tahlili orqali eksport va importning GDP o'sishiga qanday va qanchalik ta'sir qilishini aniqlash mumkin bo'ladi. Tahlil natijalari bizga ushbu o'zgaruvchilarning

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

iqtisodiy o'sishga ijobiy yoki salbiy ta'sirini ko'rsatib beradi, shuningdek ularning ta'sir kuchi haqida ham ma'lumot beradi(5-jadval).

Ushbu regressiya tahlili natijalariga ko'ra, eksport va importning YaIMdagi ulushi o'sishga ijobiy va statistik jihatdan ahamiyatli ta'sir ko'rsatmoqda. Doimiy koeffitsient (const) ham iqtisodiyotning asosiy darajasini aks ettirib, modelda iqtisodiy o'sishning yuqori darajasini ko'rsatmoqda.

5-jadval

Regressiya tahlili natijalari

O'zgaruvchi	Koeffitsient (Coeff)	Standart Xato (Stand. Error)	t-statistika (t-stat)	P-qiymati (p-value)
Doimiy qiymat (const)	10.50	2.50	4.20	0.001
Eksport (YaIM foizida)	0.35	0.15	2.33	0.035
Import (YaIM foizida)	0.45	0.18	2.50	0.028

Eksportning ta'siri: Eksportning YaIMdagi ulushi har bir foiz oshishi bilan YaIM o'sishi 0.35 foizga oshadi. Bu natija eksport faoliyatining iqtisodiyotga qo'shadigan ijobiy hissasini ko'rsatadi, chunki eksport mamlakatga valyuta tushumini oshiradi va mahalliy ishlab chiqaruvchilarga kengroq bozorlarda raqobat qilish imkonini beradi.

Importning ta'siri: Importning YaIMdagi ulushi har bir foiz oshishi bilan YaIM o'sishi 0.45 foizga oshadi. Bu, import qilinadigan mahsulotlar va texnologiyalar mamlakat iqtisodiyotining samaradorligini oshirishga va shu orqali umumiy iqtisodiy o'sishga yordam berayotganini ko'rsatadi.

Ushbu regressiya tahlili natijalari O'zbekiston iqtisodiyotining eksport va importga bog'liqligini ta'kidlab, bu o'zgaruvchilarning iqtisodiy o'sishga ijobiy ta'sirini tasdiqlaydi. Eksport va importning har bir foizlik o'sishi mamlakatning YaIM o'sish darajasini sezilarli darajada oshirishi mumkin.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Yuqoridagilarda kelib chiqqan holda shunday xulosa qilishimiz mumkin bo'ladiki, yengil sanoat asosiy tarmoqlaridan biri hisoblanib, ishlab chiqarish, eksport, import, valyuta tushumi, bandlikni ta'minlash, iste'mol va boshqa bir qancha mamlakatimizning iqtisodiy ko'rsatkichlarida o'z o'rnini va ta'siriga ega bo'lib, mazkur tarmoq va uning buxgalteriya hisobini takomillashtirish, unga xorijiy tajribani olib kelish va moslashtirish eng ustuvor vazifalardan biri hisoblanadi.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, Xalqaro ko'rgazmalarda qatnashish esa eksport hajmini oshirishga olib keldi. Shuningdek, zamonaviy strategiyalar qo'llash moliyaviy samaradorlikni oshiradi, bu esa foyda va investitsiya daromadlarining sezilarli o'sishiga sabab bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 5-maydagi «To'qimachilik va tikuv-trikotaj sanoatini qo'llab-quvvatlashga doir kechiktirib bo'lmaydigan chora-tadbirlar to'g'risida»gi PF-5989-son Farmoni. lex.uz/docs/-4805518

2. Moliyaviy va boshqaruv tahlili / Darslik: A.V. Vahobov, N.F. Ishonqulov, A.T. Ibrohimov/ «Iqtisod-Moliya», 2013

3. Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit/ Darslik/ Manba muallifi: A.A. Каримов, Ф.Р. Исломов, А.З. Авлокулов.

4. Buxgalteriya hisobi nazariyasi/ Darslik: B.I.Isroilov, R.O. Xolbekov/ Tafakkur/ 2020

5. Sanayev N, Narziyev R. Audit/ Darslik/ «Sharq» nashriyoti, Toshkent, 2001. Buxgalteriya

hisobi va audit/ Darslik/ K.B.Urazov/ O'qituvchi, Toshkent. 2004

6. A.Xasanov, A.A.Xashimov, A.B.Muxametov, A.A.Abduvohidov «buxgalteriya hisobi».

Darslik – T.: 2020. – 1025 b.

7. www.lex.uz – O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi.

8. www.stat.uz – O'zbekiston Respublikasi Statistika agentligi rasmiy sayti.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>**Ingliz tili muharriri:** Feruz Hakimov**Musahhih:** Xondamir Ismoilov**Sahifalovchi va dizayner:** Iskandar Islomov

2024

© Materiallar ko‘chirib bosilganda « “Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali manba sifatida ko‘rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma’sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93-718-40-07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo‘lishingiz mumkin. Obuna bo‘lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to‘lov haqidagi ma’lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo‘natishingizni so‘raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo‘natamiz.

““Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali 03.11.2022-yildan O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo‘yicha ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz :Toshkent shahar,
Mirzo Ulug‘bek tumani Kumushkon ko‘chasi, 26-uy.

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>